

GÂNDURI LA APARIȚIA ANUARULUI ARHIVEI DE FOLKLOR, SERIA A 3-A

Lucia CIREȘ*

Thoughts for the Folklore Archive Yearbook (New Series)(Abstract)

The Folklore Archive Yearbook (previous series), a top-class bibliographical source, stirs in the author's mind echoes that take her back to the Cluj of her childhood and adolescence. She starts with a few personal memories, without which the evocation of her relationships with the academic world of Cluj-Napoca would be incomplete. In fact, she does not mean her lines to be a "scientific contribution," but a retrospective personal note on some representative figures of the academic school of Cluj, especially the school of ethnology. The author intends these notes to be a "laudatio" for the academic elite of Cluj, who offered her intellectual models in many respects. Since many of those evoked here unfortunately passed away, though their works are landmark contributions to the scientific bibliography of this school, these memories are a posthumous tribute at the same time.

Keywords: The Folklore Archive Yearbook, Ethnography and Folklore Section of Cluj Branch of Romanian Academy, Centre for Linguistics, Literary History and Folklore of Iași Branch of Romanian Academy, Accademia di Romania in Roma, Students' Scientific Circles.

Cuvinte-cheie: Anuarul Arhivei de Folclor, Secția de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei Române, Centrul de Lingvistică Istorie Literară și Folclor al Filialei din Iași a Academiei Române, Accademia di Romania in Roma, Cercurile Științifice de Folclor.

Întâi și-ntâi trebuie să-i mulțumesc prietenei **Ileana Benga** pentru puterea ei de convingere, cu care m-a scos din inerția inactivității. De fapt nu am putut rezista rugăminții ei! Acesta este și un fel de a-mi manifesta grațitudinea pentru implicarea sa totală, alături de Bogdan Neagota, în organizarea manifestării științifice „Religiosità popolare tra antropologia e storia delle religioni”, la Accademia di Romania, din Roma (iunie, 2000), la care am avut bucuria să particip, și pentru generozitatea cu care ne-au primit la Roma. Sunt deja 21 de ani de la acea întâlnire memorabilă, care a marcat și începutul unei relații calde și afectuoase cu domnul **Ion Taloș** și distinsa doamnă **Florica Taloș**. Tot grație Ilenei Benga și regretatului meu profesor de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Dumitru Irimia, care m-a și nominalizat între invitații ieșeni la manifestarea academică de la Roma, am avut prilejul să vizitez Institutul Român din Veneția și legendarul oraș magic de pe Canal Grande.

„Anuarul Arhivei de Folclor” (seriile precedente), care mi-a fost sursă bibliografică de prim rang, trezește, în mine, ecouri ce mă trimit cu gândul la Clujul copilăriei și al

* Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, Iași.

adolescenței mele. Îmi cer iertare că încep cu amintiri personale, dar, altfel, evocarea relațiilor mele cu lumea academică din Cluj-Napoca n-ar fi completă. Și nu mi-am propus, în aceste rânduri, o „contribuție științifică” ci o privire retrospectivă, prin prismă proprie, asupra unor reprezentanți ai școlii academice clujene, în special a celei etnologice.

Vacanțele fermecate de copil crescut într-un sat din Bihor, până la 10 ani, au început pe strada Voltaire nr. 6, din Clujul anilor 50, care mai păstra ceva din aerul aristocratic al burgului interbelic, unde locuia sora mamei mele, jurist, cu soțul ei, inginer. Apoi, rudele mele s-au mutat pe strada „6 Martie”, în plin centru al orașului. Fascinația Operei și a Teatrului, a cinematografelor, a magazinelor luminate cu lumina albăstruie a neonului – noutate pe vremea aceea, când noi ne luminam încă la lampa cu petrol –, lumea elegantă, femeile fardate cu subtilitate, Grădina Botanică, dar mai ales cofetăriile clujene erau un vis! Neuitatele işlere (a căror amintire îmi stăruie și azi în papilele gustative) și nemaipomenita înghețată de la turcul Abdulrahman Daud (cum ieșeau din pasajul de pe Voltaire, pe dreapta) au impregnat, pentru mine, parfumul unic al Clujului.

Mai am și emoția retroactivă că, fără să știu, eram, atunci, în orașul în care trăiau, încă, Lucian Blaga și Ion Mușlea! Și regretul tardiv că nu l-am cunoscut, în acel an, pe Ioan Alexandru, elev la Liceul „Barițiu”, care a însoțit trupul neînsuflit al lui Blaga, la Lancrăm, în primăvara anului 1961.

În schimb, am avut șansa, studentă la Iași fiind, ca, într-o excursie de studii prin Cluj, cred că în anul 1967, să-l însoțesc pe colegul-scriitor, Ion Covaci (care se cunoștea cu Otilia-Doina Coman din Oradea), împreună cu poetul Radu Ulmeanu (scriitorul sătmărean) și Dumitru Rusan (bucovinean, fără legătură cu Romulus Rusan), toți studenți la Iași, în acel an, într-o vizită la Ana Blandiana și Romulus Rusan, pe când stăteau la bloc în cartierul Grigorescu, dacă-mi aduc bine aminte. Doina, pe care o știam încă din anii de liceu (tatăl ei consilier la Episcopia Ortodoxă din Oradea, tatăl meu, protopop la Salonta, în aceeași Episcopie), a fost o gazdă desăvârșită, improvizând o cină simplă, dar rafinată, impresionând prin distincție și eleganță. De comun acord am continuat „convorbirile literare” la barul „Melody”, unde spiritele s-au încins până târziu, în noapte. Băieții, desigur, o asaltau pe poetă cu interesul lor, încât Romulus și cu mine a trebuit, de voie, de nevoie, să găsim subiecte de conversație. Era un interlocutor fermecător, discret dar charismatic. Deoarece colegii mei deveniseră, oarecum, euforici, Doina și Romi au insistat să nu merg cu ei la Complexul studentesc „Hasdeu”, unde eram cazați, și m-au luat, în modul cel mai firesc și prietenesc, să dorm la ei. A doua zi, știu că ne-am „dres” la faimoasa cafenea a boemei universitare și artistice, Arizona, că ne-am întâlnit cu Nae Prelipeanu și că am trecut prin cimitir pe la regretatul Ion Agârbiceanu. A urmat apoi, cu unele pauze, prietenia de o viață cu Doina și Romi, care ar merita evocată într-un alt context.

Revenind la anii de liceu, s-a întâmplat moartea subită a tatălui meu, când aveam 16 ani (în clasa a X-a) și decizia familiei de a mă înscrie în clasa a XI-lea la Liceul „George Coșbuc” din Cluj. Profesori noi, prestigioși, colegi reductabili, prietene de la internat (o experiență inedită pentru mine) mi-au schimbat radical cursul vieții, dar n-au reușit să ștergă stigmatul de „fică de preot” și pe deasupra refugiat din Basarabia (fugit din calea regimului comunist sovietic). Și, cu toate că reușisem să mă impun între primii zece, cu media de la absolvire a liceului, n-am reușit să trec prin furcile caudine ale condițiilor

de „origine socială”, impuse candidaților la studii superioare. Astfel, Clujul meu drag, în care mă visam studentă, a rămas un miraj și a început aventura moldavă.

Am intrat la o școală tehnică postliceală pentru a avea „o bucată de pâine” asigurată. Dar, îndată după abrogarea acelei legi discriminatorii care se aplica la admiterea în facultate, am intrat la Universitatea „Al. Cuza” din Iași, ocrotită de data aceasta de rudele din partea tatei. Au fost ani frumoși, deși grevați de privațiuni materiale, de studiu intens. Înscrierea la Cercul științific studentesc de folclor avea să-mi marcheze întreaga evoluție profesională. Totul a început în mirifica Bucovina, a continuat în pitoreștile sate nemțene, ani în care m-am atașat definitiv de universul spiritualității tradiționale. Așa se face că, la primul Colocviu al Cercurilor Științifice de Folclor, desfășurat la București, în anul 1968, am prezentat o comunicare despre cercetările și rezultatele obținute de Cercul de la Iași, îndrumat de profesorul universitar Vasile Adăscăliței, stârnind interesul colegilor din celelalte centre universitare. A fost și reîntâlnirea cu Clujul. Mi-a rămas în minte lucrarea absolventului de la Conservatorul de Muzică din Cluj (în prezent Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”), plecat prea timpuriu din lumea noastră, **Gheorghe Petrescu**, sub conducerea profesorului **Traian Mârza**, despre obiceiul Vergelatului, pe care îl întâlnisem și noi în Bucovina, o lucrare serioasă, documentată, întemeiată pe cercetare de teren.

Am susținut examenul de licență la Facultatea de Limbă și Literatură Română, cu un subiect tot din folclor, și a urmat încadrarea mea la Centrul de Lingvistică Istorie Literară și Folclor al Filialei din Iași a Academiei Române, devenit, după 1989, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”. La Comisia Centrală de repartizare a absolvenților, în anul acela, reprezentant din partea Clujului era domnul **Ion Șeuleanu**, care m-a reținut, după cum mi-a relatat mai târziu, pentru atitudinea mea fermă, decisă să nu renunț la postul pentru care eram solicitată, prin adresă scrisă de la Filiala Iași a Academiei Române: cercetător stagiar la sectorul de folclor nou înființat în cadrul Centrului de Lingvistică și Istorie Literară și Folclor. Nici azi nu știu cine a scris, de mână, cu creionul, deasupra numelui meu din adresa oficială, bătută la mașină, un alt nume, eu fiind nevoită să accept repartiziția la Radio Târgu-Mureș. Am obținut, însă, în scurtă vreme, „negația” (absolvenții erau obligați să rămână cel puțin trei ani la locul unde au fost repartizați), prin înțelegerea și bunăvoința regretatului Melinte Șerban, aflat, în acea vreme, la conducerea Studioului Teritorial de Radio din Târgu Mureș. Tot de la repartiziție, am legat o prietenie, care rezistă și în prezent, cu profesorul clujean Alin Mihai (Mișu) Gherman.

Domnul Ion Șeuleanu ne-a tratat, întotdeauna, pe noi, colegii de la Iași, cu multă căldură și prietenie. Într-o dimineață de iarnă, când Lucia Berdan, Ion H. Ciubotaru și cu mine, ajunsesem înghețați la Cluj, domnul Șeuleanu s-a gândit să ne încălzească cu o „târie”, pe care o scosese dintr-un dulăpior dosit. Nu știu cum a lovit sticla cu piciorul și s-a vărsat tot conținutul în sala cabinetului de folclor. Așa s-a făcut că nu am reușit să ne încălzim, decât cu o cafea, în schimb, sala în care avea să se desfășoare întrunirea noastră oficială, mirosea ca o bodegă! Cu multă disponibilitate, domnul Șeuleanu a acceptat, apoi, peste ani, să facă parte din comisia în fața căreia mi-am susținut doctoratul. Nu știu de ce nu mai am niciun exemplar din referatul redactat de domnia sa, dar îmi amintesc că era favorabil și am reținut o afirmație a dumnealui, notată în procesul-verbal de atunci: [lucrarea este] „oricând publicabilă, în forma actuală”.

Primul drum pe care l-am făcut la Cluj, în calitate de cercetător, prin anii '70, a fost la sediul din strada Emil Racoviță, pentru a cunoaște colectivul de la Arhiva de Folclor, preocupările și lucrările cercetătorilor de aici. Îmi amintesc emoția și timiditatea mea de atunci, dar și atitudinea neașteptat de binevoitoare a domnului **Ion Taloș**, care era șef al Secției de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei. Am rămas impresionată, în mod special, de Arhivă, de bogăția materialelor (inclusiv din Moldova), de criteriile de clasificare a materialelor folclorice (auzeam prima oară de o clasificare în funcție de „incipituri”), de proiectele de cercetare și, în general, de seriozitatea cu care lucrau cercetătorii clujeni.

Drumurile la Cluj s-au îndesit, în anii '70, pentru înscrierea la doctorat. În Iași, pe vremea aceea, nu exista niciun conducător de doctorat la disciplina Folclor/Etnologie, iar la Cluj, singurul care avea acest drept era domnul profesor universitar Dumitru Pop. Prietenos și politicos, profesorul mi-a explicat că trebuie să-mi aștept rândul, deoarece are multe cereri și priorități. Propunerea mea de a trata un subiect legat de obiceiul colindatului în Moldova a fost acceptată, și astfel a început documentarea mea, în biblioteci, arhive și în satele Moldovei. Desigur, la Cluj, am început, cu bunăvoința domnilor **Ion Taloș**, **Ion Cuceu** și a doamnelor **Stela Belozarov** și **Elena Drăgan**, consultarea materialelor de arhivă. De neuitat rămâne una dintre întâlnirile cu domnul Ion Taloș, când și-a sacrificat aproape două zile, pentru a confrunța cu mine bibliografia bogată, despre colinde și colindat, alcătuită de colegii clujeni, care aveau deja un plan de tipologie a colindei românești, și bibliografia întocmită de mine cu mare sârguință. Dacă eu am putut împărtăși câteva titluri necunoscute de colegii clujeni, mult mai multe informații bibliografice mi-a transmis domnul Taloș, dictându-mi-le cu infinită răbdare. Nu se auzise, pe atunci, de computer, de „copy-paste”. Există doar un copiator (Xerox), utilizat cu parcimonie, noutate de care, noi ieșenii, încă nu beneficiam. Se simțea la colegii clujeni că sunt mai aproape de Occident!

Poate tot atunci sau poate la altă întâlnire, domnul Ion Taloș mi-a oferit, cu autograf generos („Colegei...”), și monografia domniei sale despre Meșterul Manole, apărută în anul 1973. Din păcate, cineva a „râvnit” la ea și nu o mai am. În fine, cu o deplină amabilitate, domnul Ion Taloș m-a condus acasă, cu mașina, adusă de curând din Germania, un Volkswagen-broscuță, dacă nu mă înșel. Gesturi de politețe, am zice firești, dar tot mai rar întâlnite și rămase, pentru mine memorabile.

Tot în anii '70, pe când lucram și la *Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900* (București, Editura Academiei, 1979), am redactat articolul despre Enea Hodoș, autor care reprezenta subiectul tezei de doctorat a domnului **Virgiliu Florea**. I-am transmis, atunci, câteva informații bibliografice din fișierul *Dicționarului* nostru, pentru care delicatul și prietenosul Virgiliu Florea, s-a simțit profund îndatorat și mi-a trimis apoi, cu regularitate, lucrările pe care le-a publicat. Iată ce-mi scria la 20 noiembrie 1974: „...dacă amintirile lui Hodoș, de la școlile din Arad îmi erau cunoscute, scrisoarea către Lucreția Rudow-Suciu și recenzia lui Iorga, care mă interesează în cel mai înalt grad și pentru care Vă rămân mult îndatorat, îmi erau cu totul necunoscute. [...] Vă doresc tot binele și Vă asigur de întreaga mea stimă și considerație”. A urmat o relație cordială, cu prețuire reciprocă, până la nedreapta plecare a domniei sale în lumea „de dincolo”.

Îmi place să cred că formulele protocolare („aleasă considerație”, „respectuoasă prietenie”, „îndatoritoare mulțumiri” și bunele urări din partea lui Virgiliu Florea (în anii 1993, 1995, 1996) sunt expresia unei prietenii sincere, căci nu-l pot suspecta de falsitate. În dedicația pe care mi-a scris-o pe monografia despre I. C. Hinz-Hințescu, în ziua de 24 noiembrie 2012, amintește și despre anii mei de studii la Cluj: „Distinsei colege dr. Lucia Cireș, spre a-și aduce aminte de studiile sale liceale și doctorale de la Cluj. Cu aleasă considerație, Virgiliu Florea”.

Poate nu întâmplător, documentarea mea pentru teza de doctorat la București, la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, s-a făcut tot cu ajutorul unui cercetător originar din spațiul transilvan, pe care, ulterior, l-am regăsit la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj: **Iosif Herțea**. În perioada sa bucureșteană, distinsul cercetător s-a preocupat și de partea muzicală a colindelor, împărtășindu-mi și mie, cu multă bunăvoință și generozitate, bibliografia colindelor din Arhiva Institutului. Mă întreb, astăzi, de ce oare nu voi fi beneficiat de o întâlnire cu Monica Brătulescu, atunci când încă lucra la volumul *Colinda românească*, apărut în anul 1981?

După apariția volumului, publicat de subsemnata, *Colinde din Moldova, Cercetare monografică*, Seria „Caietele Arhivei de Folclor” nr. V, 1984, cuprinzând un prim stadiu al viitoarei mele teze de doctorat, Iosif Herțea îmi scria, necăjit că volumul pe care i l-am expediat a fost returnat, fiindcă el a lipsit din Cluj mai multe zile. Primise, totuși, extrasul cu studiul muzical, redactat de Florin Bucescu și Viorel Bârleanu, parte componentă a volumului, și aprecia superlativ activitatea colectivului de la Iași. Își exprima „admirația pentru perseverența și seriozitatea ieșenilor. Dl. Bucescu și V. Bârleanu mi-au trimis un extras cu melodii din vol. **Colinde din Moldova**. Bănuiesc că acest volum conține și un studiu al tău (care să asimileze și pe celelalte pe care le cunosc). Îmi face impresia că aceste volume dimpreună cu studiile publicate până acum și cu cercetările efectuate pe teren, inclusiv materialele culese prin chestionar, ridică din punct de vedere etnologic Moldova pe o treaptă mai înaltă decât cea pe care se aflau până nu demult Bucureștii și Clujul (dacă nu cumva acest raport era iluzia datorată carențelor mele de informație asupra activității moldovenilor din breasla noastră). Cu prietenie și considerație” (7 ianuarie 1975).

Tot în rândul cercetătorilor de la Muzeul Etnografic al Transilvaniei aș îndrăzni să o număr printre prieteni pe Doamna **Maria** (Mia, pentru prieteni) **Bocșe**, căci de fiecare dată întâlnirile noastre erau calde și fructuoase. Iată ce-mi scria, la 28.II.1985, după primirea volumului cu colinde: „Darul d-voastră, cartea de colinzi [sic] pe care ați scos-o la lumină după o lungă și prodigioasă muncă – m-a bucurat și onorat mult. Este excepțional elaborată și oportun apărută, integrându-se seriei pe care cu atâta râvnă ați inițiat-o și susținut-o, d-voastră cercetătorii ieșeni! [...] Pe la Cluj când mai veniți? Vă așteptăm cu bucurie și dragoste.”

În sfârșit, directorul aceluiași Muzeu, domnul **Tiberiu Graur**, dacă a fost mult prea solicitat de obligațiile administrative și de reprezentare, pentru a impulsiona apariția publicației „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, în sumarul căruia a așteptat mulți ani unul din referatele mele din stagiul doctoral, în schimb s-a dovedit salvator într-o situație limită. Sosită la Cluj, fără o cazare asigurată, nu am găsit niciun loc la hotel, deoarece orașul găzduia o mulțime de evenimente. Atunci, domnul Graur a apelat la doamna Sanda Rus, directoarea Muzeului de Artă din Cluj, pe atunci, care a reușit,

aflându-se în bune relații cu Episcopia Ortodoxă din oraș, să mă cazeze la Căminul Preoțesc. De altfel, se oferise, dacă nu poate să rezolve nicicum, să mă găzduiască acasă la dumneai. Minunată colegialitate a intelectualilor clujeni!

Trebuie să spun că pentru domnul profesor **Nicolae Bot** am nutrit o afecțiune specială. Avea un mod apropiat de a fi, cald, uman, protector. Mai cred că aveam în comun cu domnia sa o aspirație spre exhaustiv, spre perfecțiune și lipsa ambiției de a „ieși în față”, numaidecât. O anume discreție, care, într-o competiție, este păguboasă. Având, la un moment dat, amândoi, preocupări care se întâlneau în domeniul riturilor funerare, i-am dat să citească studiul meu despre funcția funebră a colindatului. Mi-a scris, foarte prompt: „Stimată și iubită colegă [...] mi-ați dat să citesc un studiu care mi s-a părut valoros.[...] Am vorbit despre el colegilor din redacția „Anuarului” și mi s-a spus să vi-l cer pentru a-l publica noi. [...] Mi-ar face mare plăcere să ne revedem. Când veniți la Cluj?” (Studiul apăruse, între timp, în revista Institutului nostru, „Anuar de lingvistică și istorie literară”). Mai târziu, în anul 1989, îmi scria o dedicație pe volumul *Cântecele Cununii*: „Colegei Lucia Cireș, cu admirație pentru cercetările sale”.

Pe domnul **Ion Cuceu** și pe doamna **Maria Cuceu**, i-am prețuit, de-a lungul anilor, în mod deosebit, pentru rezultatele cercetărilor dumnealor și pentru colaborarea exemplară „în familie”. Voi rămâne recunoscătoare domnului Cuceu pentru solitudinea manifestată la susținerea tezei mele de doctorat. Citez un fragment din referatul semnat de dumnealui: „Amplă lucrare despre *Colindatul și colindele în Moldova* reprezintă, fără dubii, cea mai importantă realizare în domeniu, cu referire la spațiul dintre Carpați și Prut, bazată pe o bibliografie impresionantă (227 culegeri de folclor și 223 lucrări de referință), dar mai cu seamă, pe un efort investigatoric de teren rar întâlnit. [...] Lucia Cireș s-a dedicat temei, epuizând bibliografia, apoi aprofundând sondajele de teren, în urma cărora a reușit să clarifice aspecte superficial cunoscute înainte sau să releve altele total neabordate”.

Cu domnul profesor universitar **Dumitru Pop** am avut o legătură de la profesor la discipol, marcată de civilitatea exemplară a domniei sale. A fost îngăduitor și delicat față de cererile mele repetate de amânare a termenului de predare a tezei. Mereu descopeream lucruri noi pe teren, înregistram variante noi și mă străduiam, la nesfârșit, să actualizez informația. E drept că am prins și perioada când „savanta de renume mondial”, de tristă amintire (Elena Ceaușescu), dăduse un ordin ca tezele de doctorat să nu depășească 200 de pagini și să fie dactilografiate la un rând, pe pagină față-verso, pentru a nu se face „risipă de hârtie”. Era o demență curată! Renunșasem la un moment dat. Am reluat lucrul la teză după anul 1989, când acele reguli absurde au fost eliminate. Mi-am dactilografiat singură lucrarea (desigur la mașină de scris, nu la computer) și am depus-o când profesorul cred că nici nu mai credea că o voi finaliza vreodată. Reproduc opinia domniei sale privind teza prezentată: „Lucrarea care îi definește Luciei Cireș adevărata personalitate științifică este teza de doctorat *Colindatul și colindele în Moldova*, rod al unui îndelungat efort de documentare bibliografică și de teren. Această teză a reușit să clarifice aspecte superficial cunoscute anterior și să releve altele total neabordate, impunând prin rigoare și putere de sinteză. Textele culese și publicate de Lucia Cireș, precum și exegezele sale oferă cercetătorilor – și din domenii conexe – garanția autenticității și, totdeauna, sugestii de interpretare și valorificare”. I-am rămas definitiv îndatorată pentru înțelegerea pe care a

avut-o față de mine și mai ales pentru sintagma „cu prețuire”, pe care mi-a scris-o în două rânduri, în 1978 și 1998 („Doamnei Lucia Cireș, cu prețuire”, respectiv, „Colegei Lucia Cireș, cu prețuire și cele mai bune gânduri de succes, în tot ce întreprinde în domeniul folclorului”). Poate aș fi considerat-o simplă formulă uzuală în astfel de texte, dar am remarcat, atunci, că nu o folosea în toate „autografele” pentru colegi, ceea ce mi-a insuflat o bucurie și o încredere în mine, de care aveam mare nevoie. Mai mult, în anul 2013, mi-a dăruit cartea domniei sale *Martor atent și modest părtaș la istorie*, cu următoarea dedicație: „Devotatei mele colege, Lucia Cireș, care va găsi în paginile acestei cărți nu numai câteva momente din viața acelor vremi, care ne-au pus pe drumurile țării, ci și semne timpurii ale iubirii sale pentru pământul românesc”. De ce „devotată”? Pentru că, probabil, spre deosebire de alți doctoranzi, am continuat să-l felicit în toți anii cât a mai trăit, la sărbători sau la ziua onomastică.

Deși în aparență un fapt minor, țin să povestesc o întâmplare, în special pentru colegii mai tineri, care nu-și pot imagina vremurile în care am trăit noi. Prin anii '80, când era mare criză de alimente, când nu reușeai să cumperi nici „rația” legală, fiindcă nu se aducea suficientă marfă, mă pregăteam să plec la Cluj. Am dat un telefon la domnul profesor Pop și l-am întrebat, desigur formal, „ce să vă aduc de la Iași?” În afară de cărți sau extrase și flori pentru doamna Viorica Pop, în caz că mă primea acasă, cu o distinsă ospitalitate, nu i-am oferit niciodată vreun „plocon”. Atunci, însă, extrem de stânjenit, profesorul m-a rugat să-i aduc, evident contra cost, un... cofraj de ouă, pentru nepoțică! Era ca și cum mi-ar fi cerut valută forte. În Iași nu puteam procura. Noroc că am fost pe teren într-o comună, cred că în județul Vaslui, unde, la cooperativa sătească, se vindea marfă pe... ouă. Cu rugămintă la cineva din sat, cu intervenții la gestionarul cooperativei, am obținut, la preț de speculă, râvnitul trofeu, un cofraj cu ouă de puicuță, aproape ca cele de bibilică! Cu câtă grijă l-am ambalat, cum l-am protejat în autobuzul de Iași, supraaglomerat (mașinile erau trimise în campanie agricolă), cum a fost transportat până la Cluj și până la destinație, e greu de imaginat! Am ajuns, totuși cu bine! A venit nepoțica, drăgălașă, să-mi mulțumească. Nu pot uita bucuria din ochisorii ei. De atunci am rămas, în familia Pop, „tanti cu ouțele”. Tot atunci, profesorul mi-a povestit o întâmplare, incredibilă, de la Universitate: în plină ședință de Senat universitar, năvălește femeia de serviciu de la Rectorat și anunță: „Se dau ouă!” (probabil la un magazin pe undeva pe aproape). După un moment de dezmeticire, tovarășul rector decide: „Cred că s-au discutat problemele mai importante, haideți, la ouă!”

Trist, dar, din păcate, adevărat!

Prețuire și admirație mi-a inspirat **Ioan Bocșa**, profesor la Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima”, interpret neîntrecut al folclorului autentic, bun cunoscător al culturii populare, direct de la izvor. Mi-ar fi plăcut să-l cunosc mai îndeaproape, dar a fost greu, căci de la un anumit grad de popularitate, artiștii devin aproape inaccesibili. L-am întâlnit odată, la Fălticeni, la zilele orașului (de Sf. Ilie), i-am smuls promisiunea unui interviu, după spectacol. Cine să-și închipuie că toate bis-urile, autografele și asaltul admiratorilor mă vor obliga să-l aștept până pe la ora două din noapte. Mi s-a părut cu totul nepotrivit să-l mai abordez la ora aceea. Dimineață, când l-am întâmpinat la hotel, era foarte grăbit, mi-a spus că m-a așteptat după spectacol și astfel, interviul nostru s-a amânat „sine die” și, spre marea mea părere de rău, nu s-a mai ivit prilejul.

L-am căutat, apoi, la Iași, în culise, după un minunat concert de colinde cu grupul „Icoane”. Am avut o scurtă conversație, tot printre admiratori și autografe, dar am reușit să obțin și eu un autograf pe primul volum din cele două intitulate *Colinde românești*, Coordonator Conf. univ. dr. Ioan Bocșa Fundația Culturală *TerrArmonia*, 2003: „Doamnei Lucia Cireș, cu prietenie și colegialitate, o fărâma de spiritualitate românească, adunată de un grup de TRUDITORI, în numele cărora semnez!” (decembrie 2004).

Am menționat, mai sus, întâlnirile mele cu domnul Ion Taloș, precum și sprijinul substanțial în documentarea mea la Cluj. După întâlnirea de la Roma, în anul 2000, colaborarea și corespondența noastră s-a desfășurat neîntrerupt, ultimul mesaj primit datând din 22 iunie 2021. Aș alege doar câteva fraze ale domniei sale care m-au bucurat mult. În 16 martie 2010, îmi scria: „Dragă Lucia, azi am văzut teza ta de doctorat. Excelentă. N-ai publicat-o? Ar fi foarte frumos.”; în ianuarie 2011: „Poți să fii sigură că ne gândim la tine tare cu drag, ca la una dintre cele mai bune prietene ale noastre.”; în iunie 2011: „primește, te rog, mulțumirile mele din inimă pentru felicitarea de azi, care mi-a căzut foarte bine. Mă bucur că nu m-ai uitat. [...] Împreună cu Florica ne gândim deseori la tine și îți purtăm cea mai afectuoasă prietenie”.

Cu toate că s-ar părea că am scris mai mult despre mine, aceste însemnări sunt, în intenția mea, o „laudatio” adusă elitei clujene, care, în multe privințe, mi-a oferit modele intelectuale. Și, pentru că, din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, și un omagiu postum. Vrem, nu vrem, facem, deja, parte din istoria mileniului trecut!

În straie bucovinene, 1973

Tibucani, 1976

Lucia Berdan și Lucia Cireș, 1977, Bistricioara
(jud.Neamț)

Cu moș Almășanu, 1977, Poiana Largului
(jud.Neamț)

Heleșteni, 1981

II. STUDII ȘI CERCETĂRI

